

ASAP

A Systemic APproach to social media
and pre-adolescents through thinking

PROGRAMA EDUCATIVO ASAP

UNIDADE DE APRENDIZAGEM

INTRODUÇÃO

Cofinanciado pela
União Europeia

INTRODUÇÃO

PROGRAMA EDUCATIVO ASAP

Programa Erasmus

Ação-chave 2 - Parcerias de cooperação no ensino escolar

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Acordo de subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Página do projeto [na plataforma de resultados do Erasmus+](#) | Página da comunidade do projeto [Zenodo](#)

R3.2.1 Manual do Programa Educativo ASAP

Agosto de 2025

**Cofinanciado pela
União Europeia**

O projeto ASAP é cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia ao abrigo do Acordo de Subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. O apoio da Comissão Europeia e da Agência Nacional Italiana INDIRE à produção desta publicação não constitui uma ratificação do seu conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores. A Comissão Europeia e a Agência Nacional Italiana INDIRE não se responsabilizam por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui contidas.

Licença

Este trabalho está licenciado sob uma licença [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), permitindo o uso, distribuição e modificação do trabalho, inclusive comercialmente, desde que seja dada a devida atribuição aos criadores originais e quaisquer alterações sejam indicadas.

Poderá ser necessário obter direitos adicionais se um conteúdo específico incluir obras de terceiros ou retratar indivíduos privados identificáveis. Para utilizar ou reproduzir conteúdo que não seja propriedade dos criadores deste trabalho, poderá ser necessário solicitar autorização diretamente aos detentores dos direitos.

Conteúdo

Um manual flexível	4
Um recurso aberto	5
A Estrutura Educativa	5
Como o Manual está organizado	6
Nota final	7

Manual do Programa Educacional ASAP

Introdução

Hoje em dia, os educadores enfrentam o desafio de orientar os pré-adolescentes – crianças normalmente com idades entre os 11 e os 13 anos – num mundo profundamente moldado pelas redes sociais. O Manual do Programa Educacional ASAP – ou simplesmente o Manual – foi criado para apoiar esta tarefa, oferecendo ferramentas concretas, percursos reflexivos e atividades participativas que ajudam os jovens a desenvolver a consciência, o pensamento crítico e a literacia emocional nas suas vidas digitais.

O Manual é o principal resultado educativo do projeto Erasmus+ *ASAP – A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education* (www.socialmediakids.eu), cofinanciado pela União Europeia. O projeto ASAP reuniu instituições provenientes de Itália, Portugal, Croácia, Eslovénia e República Checa, combinando conhecimentos especializados em educação, meios de comunicação social, psicologia, comunicação e investigação para promover uma compreensão mais profunda de como os meios de comunicação digitais influenciam o crescimento e o bem-estar dos pré-adolescentes.

Na sua essência, a abordagem proposta pelo projeto ASAP integra a educação das competências de pensamento na literacia digital e nas redes sociais. Em vez de se concentrar nos riscos da tecnologia, convida os pré-adolescentes a refletir sobre o seu pensamento, emoções e relações – capacitando-os a agir com empatia, autonomia e responsabilidade, tanto em contextos digitais como físicos.

Um manual flexível

O Manual ASAP foi concebido como um kit de ferramentas modular e adaptável. Cada Unidade de Aprendizagem (UA) oferece uma sequência coerente de atividades testadas que podem ser utilizadas na íntegra ou em parte, dependendo dos objetivos do educador, da composição do grupo e do contexto.

Flexibilidade significa que:

- as atividades podem ser realizadas numa única sessão ou combinadas em percursos de aprendizagem mais longos;
- a sua ordem pode ser reorganizada para criar sequências personalizadas que melhor se adaptem à dinâmica, ao tempo ou aos objetivos de aprendizagem do grupo;
- podem envolver crianças, pais, professores ou grupos mistos;
- podem ser adaptadas a diferentes idades, ambientes de aprendizagem e níveis de experiência digital.

Por exemplo, uma atividade concebida para o diálogo em sala de aula pode ser facilmente reimaginada para uma discussão entre pais e filhos em casa ou adaptada para um workshop para jovens. Cada atividade inclui objetivos, tempo, materiais e instruções passo a passo, apoiando tanto os educadores que preferem ferramentas prontas a usar como aqueles que gostam de personalizar e reinterpretar o processo.

Essa flexibilidade apoia a criação de ambientes de aprendizagem onde o conhecimento e a prática, a reflexão e a experiência se unem de forma ativa e participativa.

Um recurso aberto

O Manual foi concebido como um recurso educativo aberto, em constante evolução através de testes de campo e feedback. Não é um guia prescritivo ou definitivo, mas um convite à experimentação, adaptação e cocriação.

Cada unidade de aprendizagem é replicável, expansível e adaptável. Os tópicos identificados abordam questões-chave emergentes da investigação de campo e da pesquisa do projeto ASAP, representando um conjunto inicial de caminhos para desenvolver competências sociais, emocionais e digitais. Os educadores são incentivados a ampliar e modificar esses caminhos de acordo com os seus contextos locais e as necessidades dos alunos.

A abertura também significa que os educadores podem aproveitar a estrutura proposta para criar novas unidades de aprendizagem ou atividades relacionadas com o tema geral dos media digitais e sociais na vida dos pré-adolescentes. Eles podem integrar insights das suas próprias formações disciplinares ou questões emergentes decorrentes da sua prática educativa, bem como abordar novos desafios que surgem do cenário digital em constante evolução. Nesse sentido, o Manual pretende ser uma estrutura viva e colaborativa, capaz de crescer e se transformar juntamente com as realidades que procura explorar.

Esta abordagem aberta e participativa reflete a natureza dinâmica dos ambientes educativos atuais, especialmente em relação aos mundos digitais dos pré-adolescentes em rápida mudança.

A Estrutura Educativa

A abordagem educativa do ASAP está enraizada na aprendizagem ativa, na reflexão e na co-construção de significado. O termo *educador* é utilizado ao longo do Manual para destacar a natureza formativa, em vez de didática, das atividades: a aprendizagem ocorre através do diálogo, da partilha de experiências e da investigação coletiva, e não através da transmissão unidirecional de informação. Da mesma forma, o termo “*atividade*” é preferível a “*aula*”, uma vez que as atividades propostas não se destinam a transmitir conhecimentos de forma unidirecional, mas a criar oportunidades de aprendizagem ativa baseadas no diálogo e na partilha. O objetivo não é fornecer conteúdos para memorizar, mas promover a co-construção de significado, a aquisição de novas consciências e o desenvolvimento de competências críticas, emocionais e relacionais.

A metodologia inspira-se nos quadros europeus LifeComp e DigComp — os modelos de referência para as competências-chave *pessoais, sociais e de aprendizagem para aprender* e *digitais* para a aprendizagem ao longo da vida — traduzindo-os em práticas acessíveis e experienciais. Cada unidade

de aprendizagem conecta as dimensões cognitiva, emocional e social, ajudando os pré-adolescentes a:

- pensar de forma crítica e criativa;
- compreender e gerir as emoções;
- comunicar com empatia e assertividade;
- avaliar informações de forma crítica e responsável;
- reconhecer e refletir sobre as influências sociais e os modelos digitais;
- encontrar o equilíbrio entre a vida online e offline.

Como o Manual está organizado

O Manual do Programa Educativo ASAP é composto por sete documentos: esta Introdução e seis Unidades de Aprendizagem. Cada UA explora uma dimensão fundamental do desenvolvimento pessoal, social, emocional e digital, oferecendo atividades estruturadas, mas adaptáveis, para pré-adolescentes, professores e pais. Juntas, elas formam um caminho coerente que combina reflexão, criatividade e colaboração.

Cada Unidade de Aprendizagem segue uma estrutura interna consistente que inclui grupos-alvo, competências-chave, resultados de aprendizagem, fases, atividades e ferramentas de avaliação, bem como planos de atividades detalhados passo a passo com materiais e fichas de trabalho correspondentes. Este formato comum garante coerência e facilidade de utilização em diferentes contextos educativos.

Abaixo está uma breve visão geral das seis Unidades de Aprendizagem para orientar os educadores na escolha por onde começar e como conectá-las.

1. O poder das perguntas: despertar a curiosidade e o pensamento crítico

Fazer boas perguntas é a base da compreensão. Esta unidade enfatiza a investigação e a metacognição como ferramentas para o crescimento. Os participantes aprendem a distinguir entre perguntas abertas e fechadas, exploram a ligação entre o pensamento e a ação e cultivam o questionamento criativo. Ao fortalecer a sua capacidade de fazer perguntas perspicazes, os pré-adolescentes desenvolvem o pensamento crítico e as competências de resolução de problemas que os ajudam a enfrentar os desafios com curiosidade e confiança.

2. Emoções: compreender a nós mesmos e aos outros

Reconhecer, compreender e gerir as emoções é essencial, especialmente no mundo emocionalmente carregado das redes sociais. Através de jogos reflexivos e atividades colaborativas, os participantes exploram os seus sentimentos, praticam a empatia e aprendem a expressar as emoções de forma construtiva. Esta unidade de aprendizagem ajuda os pré-adolescentes a desenvolver resiliência e relações de apoio, tanto online como presencialmente.

3. Comunicação: construir pontes com empatia e assertividade

A comunicação eficaz está no centro de relações saudáveis. Esta unidade centra-se na escuta ativa, na empatia e na autoexpressão assertiva. Através de dramatizações e da adoção de perspetivas, os pré-

adolescentes aprendem a expressar opiniões com confiança, a respeitar os pontos de vista dos outros e a gerir conflitos de forma construtiva — competências que fortalecem as interações online e offline.

4. Autenticidade e autoridade: desmascarando a desinformação

Num mundo repleto de informação, avaliar a credibilidade é crucial. Esta unidade apresenta a literacia crítica dos meios de comunicação, ajudando os participantes a distinguir factos de opiniões e a identificar desinformação. Ao analisar conteúdos e praticar a verificação de factos, os pré-adolescentes tornam-se cidadãos digitais mais perspicazes e responsáveis, capazes de contribuir para uma cultura de envolvimento informado.

5. Modelos a seguir: moldando valores na era digital

Os modelos de comportamento — sejam influenciadores online ou pessoas da vida quotidiana — afetam fortemente os valores e comportamentos dos jovens. Esta unidade orienta os participantes a refletir sobre essas influências, compreender os riscos e benefícios das tendências online e reconhecer como as expectativas sociais moldam suas escolhas. Ao fazer isso, os participantes reforçam a autoconsciência e aprendem a agir de acordo com seus próprios valores.

6. Onlife: Encontrando o equilíbrio no mundo digital

A mistura de experiências online e offline numa única realidade integrada — a dimensão onlife — traz novos desafios e oportunidades. Esta unidade ajuda os participantes a explorar as suas pegadas digitais, refletir sobre o equilíbrio nas rotinas diárias e criar acordos partilhados para hábitos digitais saudáveis. Educadores, pais e alunos ganham ferramentas para construir relações intencionais, responsáveis e equilibradas com a tecnologia.

Nota final

Embora sejam documentos separados, as seis Unidades de Aprendizagem não são módulos isolados, mas etapas interligadas numa jornada de aprendizagem partilhada. Passam do questionamento e da autoconsciência para a comunicação, a literacia mediática e o equilíbrio digital — orientando tanto educadores como alunos para uma compreensão sistémica da vida na era digital.

Através da aprendizagem experiencial, da reflexão e da colaboração, o Manual incentiva o diálogo intergeracional entre crianças, pais e educadores, ajudando cada um a ver o mundo digital não como um espaço separado, mas como parte integrante da experiência humana.

A reflexão e a autoavaliação estão no centro deste processo: cada atividade torna-se um momento para parar, observar e crescer individualmente e em conjunto.

Mais do que um mero guia, o Manual ASAP é um convite para explorar, adaptar e cocriar percursos educativos que estimulem a curiosidade, a empatia e a responsabilidade. Este convida os educadores a cultivar espaços onde o pensamento, o sentimento e a ação convergem — ajudando a próxima geração a viver plenamente, tanto online como na vida real.

www.socialmediakids.eu

PROGRAMA EDUCATIVO ASAP